

ZAMANAGÓY TIL BİLİMİ PARADIGMASINDA KONCEPT TÚSINIĞI HÁM ONÍN LINGVOMÁDENİY TÁBIYATÍ

Kalmuratova Juldız Rustemovna – Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogika institutı 1-kurs PhD doktorantı

Annotaciya. Búgingi globallasıw dáwirinde tillerara túsinişiw hám milliy mádeniyatlar ózgesheligin saqlaw máseleleri kún tártibine shıqpaqta. Zamanagóy til bilimi paradigmasında til tek baylanıs quralı emes, al kognitiv hám mádeniy sistema retinde úyreniledi. Bul jantasıwda koncept túsiniğı insan sanasındağı bilim, qádiriyat hám mádeniy mazmunnıń jıyınalğan kórinisi retinde áhmiyetke iye. Koncepttiń lingvomádeniy tábiyatın izertlew túrli mádeniyatlar arasındağı kommunikaciyanı tereńlestiriwde hám óz-ara túsiniwde jaqsılawda tiykarǵı ilimiy hám ámeliy áhmiyetke iye bolıp esaplanadı.

Tayanış sózler: zamanagóy til bilimi, koncept, koncepttiń lingvomádeniy tábiyatı, mánis hám koncept, adamnıń mádeniy tájiriybesi

Annotation. In the era of globalization, cross-cultural understanding and the preservation of national cultural identities have become paramount. Modern linguistics shifts the focus from language as a mere tool of communication to a cognitive and cultural system reflecting human perception and experience. Within this paradigm, the concept serves as a centralized representation of knowledge, values, and cultural meanings in the human mind. Investigating the linguocultural nature of concepts is of both theoretical and practical significance, as it facilitates deeper communication and mutual understanding between diverse cultures.

Key words: contemporary linguistics, the linguocultural nature of the concept, meaning and concept, human cultural experience.

Zamanagóy til bilimi paradigmasında “koncept” túsiniğı kóp qatlamlı lingvokognitiv hám lingvomádeniy birlik retinde qaraladı. Ol til, oylaw hám mádeniyat arasındağı baylanıstı kórsetetuǵın tiykarǵı mental qural sıpatında anıqlanadı. Konceptler adamnıń dúnya haqqındağı túsiniğın qáleplestiriwde,

qorshağan ortalıqtı kategoriyalawda, sonday-aq mádeniy interpretaciyalawda mańızlı orın iyeleydi.

Konceptke eń dáslep rus diniy filosofi, Sankt-Peterburg universiteti professorı A.S.Askoldov (haqıyqıy familyası Alekseev) pikirlew processindegi biz ushın birdey túrdegi obyektlerdiń anıq emes toplamın almasıratuǵın aqlıy qalıplesiw dep táriyp bergen [3,31]. Túsiniklerdiń pikirdegi ornın basıwshı roli, ádette, maqset hám máni tárepinen real ómir múnásibetlerindegi hárqıylı túrdegi ornın basıwshı funkciyalar menen mas keledi. Bunday almasırwlar kúndelik ómirde júdá kóp [3, 32]. Ápiwayi etip túsiniretuǵın bolsaq, adamlar óz ómirinde barqulla real ómirin sheshetuǵın nárseler menen júzbe-júz kele bermeydi, al olardıń ornın basıwshıları yamasa almasırwshılarına dus keledi. Olar sol nárseniń ózine emes, al simvol yamasa yarliklerine kóbinese reakciya kórsetedi. Adamlar ómirindegi bir hádiyse haqıyqatında júz bergene emes, al “kitapta qalay jazılǵan” ına qaray quwanadı yamasa qapa boladı, yaǵnıy belgili bir emociyalardı bastan keshiredi. Mısalı: Aqshabul cifrları, súwreti bar qaǵaz, siz onı jey almaysız yamasa kiye almaysız. Biraq, biz esap betinde kóbeygen cifrlardı kórsek, qattı quwanış sezimin bastan keshiremiz. Bul waqıtta bolsa, fizikalıq reallıqta heshqanday ózgeris bolǵan joq. Biz onıń ornın basıwshısına quwanamız (aqsha), al haqıyqıy paydasına emes (awqat, jıllılıq, qáwipsizlik).

Oqıwshı jaqsı oqıp bilimlerge iye bolıwı múmkin (reallıq), biraq arasında jaman baha alsa, qattı qapa bolıwı, hátte jılawı da múmkin (ornın basıwshı). Ol bilimi joqlıǵına emes, al “belgi” ushın jılap atırǵan boladı.

Sonday-aq, Askoldov kognitiv konceptlerdiń tábiyatı haqqında da aytıp ótken. Onıń pikirinshe, koncept – bul biziń sanamızdaǵı reallıqtıń sxeması yamasa sızılması. Almasırw (замена): koncept mıńlap uqsas nárselerdiń ornın basıwshı bir ulıwmalıq “belgi” wazıypasın atqaradı [3, 33].

A.S.Askoldovtıń pikirlerin belgili sovet hám rus filologı, ónertanıwshı hám mádeniyatanıwshı, SSSR Ilimler Akademiyası akademigi D.S.Lixachev elede baytqan. Ol Askoldovtıń kóp ideyaları menen kelisken. Biraq, Askoldovtan pariqlı ráwishte, ol konceptti quramalıraq etip túsindirgen. D.S.Lixachevтіń pikirinshe,

koncept – bul bir sózdiń tolıq mánisi emes. 1. Bir sózdiń, sózliktegi sıyaqlı bir neshe mánisi bolıwı múmkin hám sol hár bir mánistiń óziniń koncepti bar. 2. Koncept – bul mánistiń ápiwayılastırılğan formulası. Sóz júdá quramalı, bay mánige iye bolıwı múmkin, biraq adam: - onı tolıq ańlap úlgere almaydı, - yamasa óz ómirlik tájiriyesine bola túsinedi. Sonıń ushın adamlar tolıq mánini emes, al qisqartılğan, qolay versiyasın qollanadı – usı koncept boladı. 3. Hár bir adam hárqıylı túsinedi. Sebebi, túsiniwge maǵlıwmat, ómirlik tájiriye, kásip, ortalıq tásir etedi [5,4]. Mısalı, úy sózi. Birew ushın ol – dem alıw ornı, basqa adam ushın – shańaraq, mehr, jáne kimdir ushın – ápiwayı jasaw ornı. Demek, bir sóz, biraq túrli konceptleri bar.

D.S.Lixachev usınday pikirleri menen konceptti mádeniyat penen baylanıstırǵan. Usı tiykarda ol konceptosfera terminin ilimge kiritken hám oǵan bılayınsha táriyp bergen: konceptosfera - bul ápiwayı sózdi kóp qırlı mániler jıynaǵına aylandırıwshı, tikkeley til iyesiniń mádeniy, jámiyetlik hám jeke tájiriyesine baylanıslı bolǵan janlı sistema [5,7].

Belgili ózbek lingvist alım, Ózbekstan mámleketlik jáhán tilleri universiteti filologiya ilimleri doktorı hám professor D.U.Ashurova, óziniń usı universitette filologiya ilimleri doktorı, docent M.R.Galieva menen birgelikte jazılǵan “Stylistics of literary text” kitabında konceptke ayırıqsha toqtalıp ótken. Ol konceptti házirgi künde eń kóp tartıslarǵa sebep bolıp atırǵan túsiniyelerden biri,- dep keltirgen. Sonday-aq, ol koncept – bul tilde verballasqan hám leksik, frazeologik birlikler, naqıl-maqallar, epigrammalar, stilistik qurallar, sóylew formulaları arqalı bildiriletuǵın, mániler tarmaǵınan ibarat mádeniy áhmiyetli qásiyet, - dep jazǵan [1,29].

Filologiya ilimleri doktorı, professor Sh.S.Safarov óziniń “Kognitiv tilshunoslik” kitapshasında: konceptler insan sanasında qalıplesetuǵın hártúrli kategoriyalardıń tiykarın quraydı, olar ushın tayanısh tochkası bolıp xızmet etedi. Ádette, koncepttiń ulıwmalıq qásiyetleri sıpatında onıń ishki qurılıs tárepinen anıq kóriniske iye emesligi belgilenedi, biraq bul belgilew haqıyqatqa jaqın emes. Koncepttiń tiykarın qurawshı predmet obrazı jeterli dárejede anıq hám ekilemshi orındı iyelegen bólekleri abstraktlıqqa iye bolıwı menen birge, olar jalǵız negiz

(yadroliq tiykar) átirapında óz-ara múnásibetke kirisip birigedi. Sol sebepli koncept quramınıń sistemalıq xarakterge iye ekenligin tán alıw maqul boladı. Onıń sistemalıq qásiyetleri dúzilisi jaǵınan quramalı tártipte bolıwında hám bir pútin mental dúzilis sıpatında idrák etliwinde kórinedi, - dep táriyplegen [2,17].

Tashkent mámleketlik agrar universiteti tiller kafedrası oqitiwshısı M.A.Islamova, óziniń konceptke arnalǵan maqalasında konceptti kognitiv tiltanıw tarawınıń tiykarǵı kategoriyalarından biri hám mádeniyat hám insan ortasındaǵı kommunikaciya elementi sıpatında atap ótken [4,1].

Rossiyalı izerlewshi, filolog hám lingvist I.S.Shulyatikov óziniń koncept terminiń zamanagóy tiltanıwda izertleniwine arnalǵan maqalasında usı jóneliste izertlew alıp barǵan kóplegen alımlardıń jumısların izertlep, koncept termini haqqında tómendegishe juwmaqqa kelgen: 1. “Koncept” hám “túsinik” terminleri birdey (identik) emes; 2. “Túsinik” termini tiykarınan logika hám filosofiya pánlerinde qollanıladı; 3. Koncept – bul joqarı mánáwiy qádiriyatlardıń jóneltirilgen, lisoniy sáwleleniwge iye bolǵan hám etnomádeniy ózine tánlikke iye kollektivlik sana birligi [7,4].

Irkutsk mámleketlik pedagogika institutı magistratura studenti A.P.Sinelnikova koncepttiń strukturası hám táriyplew metodikası haqqında jazılǵan maqalasında, koncept – bul tek túsendiriwshi-táriyplewshi ǵana emes, al konnotativ, obrazlı, bahalawshı hám assosiativ xarakteristikaların da óz ishine alatuǵın kóp ólshemli strukturası. Konceptti xarakteristikalaıda usı barlıq tárepler esapqa alınırı lazım. Sonıń ushın, túrli konceptler elementar dárejeden baslap, abstrakciyanıń eń joqarı dárejesindegi quramalı konceptual strukturasına shekem bolǵan hár túrdegi maǵlıwmatlardı jetkiziwge qurbı jetedi, - dep táriyp bergen [6,6].

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, zamanagóy til bilimi paradigmasında koncept túsinigi júdá keń hám quramalı túsinik. Ol kognitiv tiltanıw hám lingvomádeniyattanıwdıń tiykarǵı kategoriyası bolıp, ápiwayı logikalıq túsinikten óziniń kóp ólshemliliǵı hám etnomádeniy ózgesheligi menen parıqlanadı. Ol tilde túrli leksikalıq hám frazeologiyalıq birlikler arqalı verballasıp, jámiyetlik ondaǵı joqarı ruwxıy qádiriyatlardı hám mániler tarmaǵın sáwlelendiredi. Konceptti

úyreniw tek ǵana túsiniktiń mánisin emes, sonday-aq onıń quramındaǵı obrazlılıq, bahalawshı hám assosiativ qásiyetlerdiń turaqlı birligin ashıp beriwdi talap etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Ashurova D.U., Galieva M.R. Stylistics of Literary Text – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2006.
3. Аскольдов С.А. Концепт и слово. // Русская речь. – Academia, 1928.
4. Исламова М.А. Концепт является ключевым элементом когнитивной лингвистики, связывающим культуру и человека. // Молодёжь и наука – взгляд в будущее. – 2022. – Т.І, Ч. III. С.283-286.
5. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1993. – Т.52. - №1. – С. 3-9.
6. Синельникова А.П. Структура концепта и методика её описания // Вестник науки. – 2024. №10 (79) – Т.1.
7. Шулятиков И.С. Термин «концепт» в современной лингвистике // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2015. – УДК 81’22.